

“SIFAT MENEJMENTI TIZIMI SOHASIDA KONSALTING XIZMATLAR.

Samatov Azizjon Abdulaxatovich

Toshkent-kimyo texnologiya instituti “Sifat menejmenti
va mahsulotlar xavfsizligi” kafedrası PhD.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10537292>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-January 2024 yil
Ma'qullandi: 15- January 2024 yil
Nashr qilindi: 20- January 2024 yil

KEY WORDS

Sifat menejmenti konsaltingda tashkilotlarga qulaylik, samarali faoliyat, va uning maqsadlari va vazifalari to'g'risida to'liq tushuncha berishda muhim rol o'ynaydi.

ABSTRACT

Menejment tizimi sifati konsalting xizmatlari, tashkilotlarga boshqaruv jarayonlarini tizimliroq qilish, faollikni oshirish, vaqtni samarali ishlashni ta'minlashda yordam beradi. Bu xizmatlar tashkilot strukturasi, ish jarayonlari, tadbirlarni rivojlantirish, liderlikni o'rgatish, va boshqa menejment asoslari bo'yicha maslahatlar keng doirada o'z ichiga oladi. Konsalting kompaniyalari o'zlarini mustaqil observatorlar sifatida ta'kidlaydilar va tashkilotlarga eng yaxshi amaliyotlarni taklif etishda yordam bermoqda.

Menejment tizimi sifati konsalting xizmatlari, tashkilotlarga boshqaruv jarayonlarini tizimliroq qilish, faollikni oshirish, vaqtni samarali ishlashni ta'minlashda yordam beradi. Bu xizmatlar tashkilot strukturasi, ish jarayonlari, tadbirlarni rivojlantirish, liderlikni o'rgatish, va boshqa menejment asoslari bo'yicha maslahatlar keng doirada o'z ichiga oladi. Konsalting kompaniyalari o'zlarini mustaqil observatorlar sifatida ta'kidlaydilar va tashkilotlarga eng yaxshi amaliyotlarni taklif etishda yordam bermoqda.

Sifat menejmenti konsaltingda tashkilotlarga qulaylik, samarali faoliyat, va uning maqsadlari va vazifalari to'g'risida to'liq tushuncha berishda muhim rol o'ynaydi. Bu xizmat orqali, tashkilotlar o'zlarini rivojlantirish uchun kerakli o'zgarishlarni aniqlaydilar, strategiyalarini rivojlantirishda va tadbirlarni amalga oshirishda yordam bera olishadi. Sifat menejmenti konsalting kompaniyalari o'z tajribalari va ilm-fanlarini tashkilotlarga taqdim etib, ularni sodda va samarali menejment usullari bilan tanishtirish, qo'llab-quvvatlash, va yangi rivojlanayotgan moliya va ish tartibotlari orqali tashkilotni mustahkamlashda ko'mak qiladilar.

Sifat menejmenti, tashkilotning faoliyatini rivojlantirish, menejment tizimini mustahkamlash, va samarali boshqaruv jarayonlarini tizimliroq qilishga qaratilgan ilm-fan va tajribadan iboratdir. Konsalting xizmatlari esa sifat menejmenti sohasida tashkilotlarga mablag' vaqt tejamkorligini oshirishda yordam bermoqda. Konsalting kompaniyalar, tashkilotlarga yangi strategiyalar tuzishda, faoliyatni yaxshi boshqarishda, liderlik rivojlanishida, va boshqa menejment asoslari bo'yicha maslahatlar keltirishda muhim ro'l o'ynaydilar. Bu tarz konsalting xizmatlari, sifat menejmenti prinsiplarini amalga oshirish va tashkilotni innovatsion rivojlanish yo'lininga yo'naltirishda muhim qo'llanmalardir.

Sifat menejmentida konsalting faoliyatining muhim o'rni, tashkilotning menejment tizimini tahlil qilish, samarali jarayonlarni belgilash, va strategik yondashuvlarni aniqlashda yashirin rolni o'z ichiga oladi. Konsultantlar, tashkilotlar bilan hamkorlik qiladilar va ularning maqsadlari, vazifalari, va muvaffaqiyat faktorlarini tushuntirish uchun tahlillar va observatsiyalar o'tkazadilar. Shuningdek, ular sodda va amaliyotchi menejment usullari va innovatsion yondashuvlarni taklif etishda tajribaga ega bo'ladilar. Konsultantlar ayni paytda, menejment tizimi ustida amaliyotchi ishlarni rivojlantirishda, organizatsion muammolarni hal qilishda, va ish faoliyatini samaraliroq qilishda ko'mak qilishadi. Ular, tashkilot boshqaruvining ko'rsatishlarini, ta'sirlarini o'rganishda va sodda, effektiv va ko'p yonalanuvchan menejment usullarini taqdim etishda katta rol o'ynaydilar. Menejment tizimlarini rivojlantirishda konsalting xizmatlari, tashkilotning strategiyasini yaratish, boshqaruv va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, va uning samaradorligini oshirish uchun yordam beradi. Bu, tashkilotlarga yangi texnologiyalarni qo'llash, ishlab chiqarish jarayonlarini isloh qilish, va jamoatchilik bilan ishlashni rivojlantirishda yordam bera olishni o'z ichiga oladi. Sifat menejmentining konsalting xizmatlari, tashkilotning menejment tizimini o'zgartirish va rivojlantirishda katta ro'la ega bo'ladi. Ular tashkilot boshqaruvini mustahkamlash, strategiyalarni belgilash, ishlab chiqarishni optimallashtirish va xodimlarni motivatsiyalashda ko'mak qilishadi. Konsultantlar tashkilotning muammolarini aniqlayish, yangi yondashuvlar va innovatsiyalarni taklif qilish, va faollikni oshirish uchun ilg'or yo'nalishlarni konsalting jarayonlarini o'z ichiga oladi.

Tajribali sifatli maslahatchi yordamida siz mijozlaringizga ishonchli va izchil natijalarni taqdim etish imkonini beruvchi samarali QMSni yaratishingiz mumkin. Sizing sifat bo'yicha maslahatchingiz biznes maqsadlaringizni yodda tutgan holda tashkilotingizga yaxshilash uchun zarur bo'lgan vositalarni beradigan strategiyani ishlab chiqishi mumkin. Sizing biznesingiz uchun to'g'ri maslahatchini topish qiyin bo'lishi shart emas. Bu erda NPT Management Solutions kompaniyasida bizning sifatli mutaxassislarimiz ko'plab korxonalariga o'zlarining boshqaruv tizimlarini joriy qilishda yordam bergan soha mutaxassislari.

Boshqaruv konsalting sohasi nima? Ushbu mutaxassislar ko'pincha xarajatlarni kamaytirish, qayta qurish yoki marketing strategiyalarini qayta ko'rib chiqish kabi muayyan loyihalarda yordamga muhtoj bo'lgan korxonalar tomonidan jalb qilinadi. Umuman olganda, boshqaruv maslahatchisining roli korxonalariga o'z faoliyatini yaxshilash va maqsadlariga erishishda yordam berishdir.

Xizmatlarni tiklash, xavflarni boshqarish tamoyillari va asosiy sabablarni tahlil qilish bo'yicha maslahat va ko'rsatmalar bering va bo'lim/dastur xodimlari uchun manba sifatida harakat qiling. Hodisalar haqida xabar berish jarayonini muvofiqlashtirish, shu jumladan elektron hodisalar haqida xabar berish tizimini boshqarish. Maslahatchilar tashkilotga uning ahamiyatini yaxshiroq tushuntirish uchun ushbu sifat tarixi haqida ma'lumot berishi mumkin. Izchil yakuniy mahsulotni ishlab chiqarish uchun yig'ish liniyasini yaratish bugungi kunda biz bilgan sifatga birinchi yondashuvlardan biri edi. Genri Ford ushbu yondashuvni avtomobillarni yig'ish liniyalarida ishlatiladigan jarayonlarda qo'llagan. Ikkinchi jahon urushidan keyin Volkswagon shunga o'xshash yondashuvlardan foydalangan holda ommaviy ishlab chiqarishni qo'llagan. Amerika Qo'shma Shtatlarida biz ushbu davrda past narx va samaradorlikka ko'proq e'tibor qaratdik. Edvard Deming Ikkinchi jahon urushi paytida mahsulot sifatini yaxshilash usullaridan foydalangan. Ikkinchi jahon urushidan keyin

Yaponiyadagi kompaniyalar rahbariyati Deming va Juran kabi odamlar bilan mahsulot sifatini yaxshilash va iqtisodiyotini tiklash uchun ishladi. Yaponiya sifat va mahsuldorlikni oshirish va global miqyosda raqobatbardosh bo'lish uchun quyidagi kabi g'oyalardan foydalangan. ISO 9001 sifat menejmenti tizimi dunyodagi eng mashhur sifat menejmenti tizimi standarti bo'lib, dunyo bo'ylab 180 mamlakatlardagi tashkilotlarni sertifikatlashtirgan. ISO 9001 standarti Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) tomonidan e'lon qilingan 9000 seriyali standartlardan muvofiqlikni baholash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan yagona standartdir. ISO 9001 Sifat Menejmenti Tizimi – bu dunyo miqyosida qabul qilingan sifat menejmenti tizimi bo'lib, mijozlar talablari, ehtiyojlari va tartibga soluvchi talablarini qondirish orqali mijozlar ehtiyojini oshirishni nazarda tutadi. ISO 9001 standarti asosan boshqarish mexanizmidir. Ushbu standartning maqsadi – xatolar va nuqsonlarni kamaytirish, yo'q qilish va oldini olishdan iboratdir. Standart mahsulot va xizmatlarning sifati bilan emas, balki boshqaruv tizimining sifatiga bevosita bog'liqdir. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad shundan iboratki, agar samarali sifat menejmenti tizimi yaratilsa va joriy etilsa, mijozlar ehtiyojlarini qondirish uchun sifatli mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqariladi. ISO standartlari turkumining universalligi shundaki, ularda har bir mahsulot va xizmatlarning har bir turiga bo'lgan mutlaq o'lchovli mezonlar qo'yilmaydi (masalan, mahsulotning texnikaviy ko'rsatkichlari talabi). ISO 9000 standartlari turkumi faqat sifat tizimining ishlashi metodologiyasini aniqlab beradi, tizim esa o'z navbatida korxonadan ishlab chiqariladigan mahsulot va xizmatlarning yuqori sifatini, boshqacha qilib aytganda – iste'molchilarning talabini yuqori darajada qanoatlantirishini ta'minlaydi. "Sifat menejmenti tizimi sohasida konsalting xizmatlarni rivojlantirishda ISO halqaro standartlarni o'rni va ahamiyati beqiyosdir.

INNOVATIVE
ACADEMY